

AZƏRBAYCAN REGIONLARININ DAVAMLI İNKİŞAFINDA MÖVCUD VƏZİYYƏTİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Cahan Niftalı qızı Quliyeva
baş müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

cahan.quliyeva0901@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3568-1788>

Xülasə. Davamlı iqtisadi inkişaf anlayışı son onilliklərdə həm global, həm də regional səviyyədə iqtisadi siyasətin və elmi tədqiqatların əsas istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Regionların iqtisadi inkişafı isə bu prosesin mühüm komponentidir. Regionların davamlı inkişafı yalnız iqtisadi artımın təmin olunması ilə deyil, eyni zamanda sosial rifahın yüksəldilməsi, ekoloji tarazlığın qorunması və resurslardan səmərəli istifadə ilə sıx bağlıdır. Bu kontekstdə davamlı inkişaf anlayışının nəzəri əsaslarının öyrənilməsi, regionların spesifik xüsusiyyətlərini və inkişaf dinamikasını nəzərə almaqla mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan Respublikasında regionların davamlı inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Regionların bərabər və tarazlı inkişafı ölkənin ümumi sosial-iqtisadi tərəqqisi üçün zəruri əsaslardan biridir. Bu məqsədlə son illərdə həyata keçirilən regional inkişaf proqramları, infrastruktur layihələri və institusional islahatlar mühüm nəticələr vermişdir. Dayanıqlı inkişaf modeli yəni, iqtisadi artımla yanaşı ekoloji və sosial tarazlığın təmin edildiyi bir yanaşma- regionların gələcək rifahı üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Məqalə ölkə üzrə regional inkişaf strategiyalarının təkmilləşdirilməsi və yerli idarəetmə orqanlarının qərarvermə proseslərində əsaslı informasiya bazasının formalaşdırılması baxımından əhəmiyyət daşıyır.

Açar sözlər: sosial, infrastruktur, ekologiya, kənd təsərrüfatı, sənaye, məşğulluq

Summary. The concept of sustainable economic development has become one of the main directions of economic policy and scientific research at both the global and regional levels in recent decades. Economic development of regions is an important component of this process. Sustainable development of regions is closely related not only to ensuring economic growth, but also to improving social well-being, protecting ecological balance and rational use of resources. In this context, studying the theoretical foundations of the concept of sustainable development, taking into account the specific characteristics and development dynamics of regions, is of great importance. Sustainable development of regions in the Republic of Azerbaijan is one of the priority directions of state policy. Equal and balanced development of regions is one of the necessary foundations for the overall socio-economic progress of the country. For this purpose, regional development programs, infrastructure projects and institutional reforms implemented in recent years have yielded significant results. The sustainable development model, that is, an approach in which ecological and social balance is ensured along with economic growth, is of strategic importance for the future well-being of regions. The article is important in terms of improving regional development strategies across the country and forming a solid information base in the decision-making processes of local government bodies.

Keywords: social, infrastructure, ecology, agriculture, industry, employment

Резюме. Концепция устойчивого экономического развития стала одним из основных направлений экономической политики и научных исследований как на глобальном, так и на региональном уровнях в последние десятилетия. Экономическое развитие регионов является важной составляющей этого процесса. Устойчивое развитие регионов тесно связано не только с обеспечением экономического роста, но и с повышением социального

благополучия, защитой экологического равновесия и рациональным использованием ресурсов. В этом контексте изучение теоретических основ концепции устойчивого развития с учетом специфических особенностей и динамики развития регионов имеет большое значение. Устойчивое развитие регионов в Азербайджанской Республике является одним из приоритетных направлений государственной политики. Равномерное и сбалансированное развитие регионов является одной из необходимых основ для общего социально-экономического прогресса страны. Для этого в последние годы реализуются программы регионального развития, инфраструктурные проекты и институциональные реформы, которые дали существенные результаты. Модель устойчивого развития, то есть подход, при котором наряду с экономическим ростом обеспечивается экологическое и социальное равновесие, имеет стратегическое значение для будущего благополучия регионов. Статья важна с точки зрения совершенствования стратегий регионального развития в масштабах страны и формирования надежной информационной базы в процессах принятия решений органами местного самоуправления.

Ключевые слова: социальный, инфраструктура, экология, сельское хозяйство, промышленность, занятость

GİRİŞ. Regionların davamlı inkişafı məsələsi həm milli, həm də qlobal səviyyədə prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. Xüsusilə, Azərbaycan kimi inkişaf edən ölkələrdə bu məsələ təkcə iqtisadi deyil, sosial, ekoloji və idarəetmə baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın regionlarının davamlı inkişafı mövzusu, ölkənin ümumi sosial-iqtisadi strategiyası çərçivəsində mərkəzi yer tutur və regional siyasətin düzgün formalaşdırılması, tarazlı iqtisadi artımın təmin olunması, əhalinin rifah halının yüksəldilməsi, regionlararası bərabərsizliyin azaldılması və təbii resurslardan səmərəli istifadə edilməsinə yönəlmiş kompleks tədbirlər sistemini əhatə edir. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasında regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi bu istiqamətdə ciddi dönüş nöqtəsi olmuşdur. Bu proqramlar çərçivəsində infrastrukturun yenilənməsi, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrində yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması, məşğulluğun artırılması və əhalinin sosial təminatının gücləndirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Lakin bütün bu inkişaf göstəricilərinə baxmayaraq, bəzi regionlarda sosial-iqtisadi fərqliliklər, qeyri-bərabərliklər və dayanıqsız inkişaf meyilləri hələ də öz aktuallığını saxlayır. Bu da mövcud vəziyyətin daha dərinlən təhlil edilməsini və yeni yanaşmaların tətbiqini zəruri edir. Regionların davamlı inkişafı həmçinin ekoloji amillərlə də sıx bağlıdır. Təbii sərvətlərin mühafizəsi, ətraf mühitin qorunması, iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşma, kənd təsərrüfatında dayanıqlı texnologiyaların tətbiqi və su ehtiyatlarının səmərəli idarə olunması bu məsələnin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Azərbaycanın bəzi bölgələrində ekoloji gərginliklərin və torpaq degradasiyasının artması, urbanizasiya və sənayeləşmə proseslərinin ətraf mühitə təsiri inkişaf siyasətinin yalnız iqtisadi göstəricilərlə məhdudlaşdırılmamasını, ekoloji sabitliyin də daim nəzərə alınmasını vacib edir. (Əsədov,2018, s.86)

MATERIAL VƏ METODLAR. Davamlı inkişafın sosial aspektləri də eyni dərəcədə önəmlidir. Regionlarda keyfiyyətli təhsil və səhiyyə xidmətlərinin əlçatanlığı, mədəni irsin qorunması, sosial müdafiə sistemlərinin gücləndirilməsi və ictimai iştirakçılığın təmin olunması dayanıqlı regional inkişafın əsas şərtlərindəndir. Həmçinin əhalinin öz regionlarında yaşamaq və işləmək üçün motivasiyasının artırılması, miqrasiyanın qarşısının alınması və regionların öz resurslarına əsaslanaraq inkişaf etməsi dövlət siyasətinin strateji məqsədlərindən biridir. Bütün bu aspektlər kontekstində Azərbaycan regionlarının davamlı inkişafının mövcud vəziyyətinin təhlili və

bu sahədə mövcud problemlərin aradan qaldırılması üçün kompleks və inteqral yanaşmaların tətbiqi son dərəcə aktualdır. Regionların iqtisadi potensialından daha effektiv istifadə olunması, idarəetmədə yerli təşəbbüslərin gücləndirilməsi, innovasiya və texnologiyaların regionlara inteqrasiyası və insan kapitalının inkişaf etdirilməsi bu istiqamətdə atıla biləcək əsas addımlar sırasındadır. Azərbaycan regionlarının davamlı inkişafının mövcud vəziyyəti, həm əldə olunmuş uğurların qiymətləndirilməsi, həm də mövcud çətinliklərin aradan qaldırılması baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır.

Regionların davamlı inkişafı ilə bağlı nəzəriyyələrə nəzər saldıqda, neoklassik iqtisadi nəzəriyyələrdən tutmuş yeni regionalizmin yanaşmalarına qədər müxtəlif modellər ortaya çıxır. Neoklassik modellərdə resursların səmərəli bölgüsü və bazar mexanizminin mükəmməl işlədiyi fərz olunur. Bu yanaşma regionlar arasında uzunmüddətli bərabərləşməni proqnozlaşdırır. Lakin reallıqda regionlar arasında bərabərsizliyin qalıcı olması yeni yanaşmaların formalaşmasına səbəb olmuşdur. Məsələn, endogen inkişaf nəzəriyyəsi regional inkişafın əsasını daxili resurslara, innovasiyalara, insan kapitalına və yerli təşəbbüslərə bağlayır. Bu baxış regional siyasətlərin daha çevik və lokallaşdırılmış şəkildə qurulmasını zəruri edir.

Davamlı inkişafın təminində institusional amillər də mühüm rol oynayır. Regionlarda idarəetmə strukturunun şəffaflığı, qərar qəbul etmə proseslərində iştirakçılıq və demokratik institutların inkişafı iqtisadi proseslərin dayanıqlığını artırır. Yerli səviyyədə iqtisadi qərarların qəbul olunması, regionların öz ehtiyac və imkanlarına uyğun strategiyalar formalaşdırması davamlı inkişafın mühüm şərtlərindən biridir. Bundan əlavə, regional inkişaf strategiyalarında təbiət resurslarının idarə olunması, ətraf mühitin qorunması və iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşma kimi məsələlər də nəzərə alınmalıdır. Tədqiqatların göstərdiyi kimi, regional bərabərsizliklər yalnız iqtisadi fərqlərlə izah olunmur. Tarixi, coğrafi, mədəni və sosial faktorlar da regionların inkişafında mühüm rol oynayır. Bəzi regionlar təbii resurslarla zəngin olduğu halda, digərləri insan kapitalına və texnoloji potensiala əsaslanır. Bu fərqliliklər regional inkişaf modellərinin universallığını məhdudlaşdırır və daha diferensial yanaşmaların zəruriliyini gündəmə gətirir.

Hazırkı dövrdə qlobal meqatrendlər – rəqəmsallaşma, yaşıl iqtisadiyyat, iqlim dəyişikliyi və urbanizasiya regionların inkişafına yeni çağırışlar yaradır. Bu çağırışlar fonunda regionların davamlı inkişaf strategiyalarının hazırlanması çoxşaxəli və kompleks yanaşmalar tələb edir. Tədqiqatçılar arasında razılaşdırılmış əsas fikir odur ki, davamlı inkişaf yalnız iqtisadi artımın davamlılığı ilə ölçülə bilməz. O, eyni zamanda sosial inklüzivliyi, mədəni dəyərlərin qorunmasını və gələcək nəsillər üçün həyat keyfiyyətinin təmin olunmasını əhatə etməlidir. Davamlı iqtisadi inkişafı çoxşaxəli və dinamik bir prosesdir. Onun nəzəri əsaslarının tədqiqi yalnız iqtisadi amillərlə məhdudlaşmır, eyni zamanda sosial, ekoloji və institusional faktorları da əhatə edir. Bu sahədə tədqiqatlar aparılarkən multidissiplinar yanaşma, statistik təhlil və empirik modelləşdirmə kimi metodlardan istifadə edilməsi zəruridir. Regionların inkişaf potensialının tam reallaşdırılması üçün elmi əsaslandırılmış və lokal şəraitə uyğunlaşdırılmış strategiyaların hazırlanması vacibdir. (Əliyev, 2016, s.63). Regionların davamlı inkişaf modelinə keçid qlobal və yerli miqyasda baş verən iqtisadi, ekoloji və sosial çağırışların fonunda aktuallığını artırmışdır. Ənənəvi inkişaf modelləri, əsasən iqtisadi artıma yönəlik olmaqla, ekoloji davamlılıq və sosial bərabərlik məsələlərini arxa plana atmışdır. Bu isə resursların tükənməsi, ekoloji tarazlığın pozulması, şəhər və kənd arasında dərinləşən sosial-iqtisadi fərqlər kimi problemlərə səbəb olmuşdur.

Regionların davamlı inkişafına keçidin əsas zərurəti ilk növbədə onların spesifik ehtiyac və potensiallarını nəzərə almaqdan doğur. Müxtəlif coğrafi bölgələr təbii resurs ehtiyatları, iqlim şəraiti, sosial-mədəni strukturlar və iqtisadi imkanlar baxımından fərqləndiyindən, unifikasiya olunmuş və mərkəzləşdirilmiş inkişaf strategiyaları əksər hallarda real ehtiyaclara uyğun gəlmir. Bu

səbəbdən, regionlara yönəlik fərdi yanaşmaların hazırlanması, onların daxili imkanlarının səfərbər olunması və yerli icmaların qərar qəbulunda fəal iştirakı ön plana çəkilməlidir. Davamlı inkişaf modelinə keçidin başlıca yollarından biri inteqral regional siyasətin formalaşdırılmasıdır. Belə siyasət ətraf mühitin qorunması, yerli iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, sosial xidmətlərə çıxışın yaxşılaşdırılması və insan kapitalının inkişafını eyni vaxtda nəzərə almalıdır. Regionlarda yaşıl iqtisadiyyat elementlərinin: bərpa olunan enerji, ekoloji təmiz texnologiyalar, resursların dövriyyəsi və s. tətbiqi həm iqtisadi artıma, həm də ekoloji davamlılığa töhfə verə bilər.

Davamlı inkişafın həyata keçirilməsində effektiv mexanizmlərin qurulması da vacibdir. İlk növbədə, regionlararası bərabərsizliyi aradan qaldırmaq üçün fiskal tənzimləmə vasitələri: subsidiya siyasəti, differensial vergi rejimləri və stimullaşdırıcı investisiya proqramları tətbiq edilməlidir. Bundan başqa, strateji planlaşdırma və monitorinq mexanizmləri, yerli idarəetmə strukturunun gücləndirilməsi, ictimai iştirakçılıq və şəffaflıq prinsipləri davamlı inkişaf prosesində mühüm rol oynayır. Rəqəmsallaşma və rəqəmsal infraqurumlar da regionların inklüziv inkişafına dəstək ola bilər. Eyni zamanda, təhsil və elmi tədqiqatların regional inkişafı əlaqələndirilməsi, insan resurslarının davamlı inkişafı üçün baza rolunu oynayır. Yerlərdə ixtisaslı kadr hazırlığı, innovasiyaların təşviqi və lokal biliklərin tətbiqi davamlı inkişafın vacib komponentlərindəndir. Dövlət, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulması isə həm qərarların legitimliyini, həm də resursların daha səmərəli bölüşdürülməsini təmin edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, regionların davamlı inkişaf modelinə keçidi yalnız iqtisadi göstəricilərlə deyil, həm də sosial və ekoloji meyarlarla ölçülməli olan kompleks və çoxşaxəli bir prosesdir. Bu keçid üçün effektiv idarəetmə, inklüziv siyasət, müasir texnologiyaların tətbiqi və davamlılıq prinsiplərinin gündəlik qərar qəbul etmə prosesinə inteqrasiyası əsas şərtlərdəndir. Beləliklə, davamlı inkişaf modeli regionların gələcək nəsillərə daha təhlükəsiz və balanslaşdırılmış bir mühit təqdim etməsi üçün strateji yol xəritəsi rolunu oynayır. [3]

Regional inkişafın təmin edilməsi milli iqtisadi siyasətin mühüm istiqamətlərindən biri kimi çıxış edir. Regional fərqlərin azaldılması, dayanıqlı və balanslaşdırılmış iqtisadi artımın təmin olunması üçün institusional mexanizmlərin yaradılması və gücləndirilməsi zərurətə çevrilmişdir. Bu baxımdan institusional əsaslar regional siyasətin həm formalaşdırılması, həm də həyata keçirilməsi mərhələlərində əsas rol oynayır. İnstitusional əsaslar dedikdə, regional inkişafı dəstəkləyən hüquqi-normativ baza, idarəetmə strukturları, dövlət və qeyri-dövlət təsisatları, habelə bu təsisatların qarşılıqlı əlaqə mexanizmləri nəzərdə tutulur. Hər bir ölkədə bu strukturların formalaşması tarixi, sosial-iqtisadi şərait və siyasi iradə ilə sıx bağlıdır. Regional inkişafı tənzimləyən institusional mexanizmlər effektiv olduqda, onlar regionlararası iqtisadi və sosial fərqlərin azaldılmasına, lokal potensialın səfərbər edilməsinə, əhəlinin rifahının yüksəldilməsinə mühüm töhfə verir. Regional inkişafın təmin olunmasında əsas institusional dayaqlardan biri mərkəzi və yerli icra hakimiyyətləri arasındakı səlahiyyət bölgüsüdür. Desentralizasiya prosesi regional idarəetmədə yerli qurumların rolu və məsuliyyətini artırır, bu da regionların spesifik ehtiyaclarının və imkanlarının daha dəqiq nəzərə alınmasına şərait yaradır. Yerli özünüidarə orqanlarının institusional gücü onların maliyyə müstəqilliyi, insan resursları və qərarvermə imkanları ilə sıx bağlıdır. Eyni zamanda, regional inkişaf proqramlarının hazırlanması və icrasında bu qurumların iştirakının təmin olunması demokratik və inklüziv idarəetməyə xidmət edir.

Hüquqi baza regional inkişafın institusional çərçivəsinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Regional inkişaf strategiyalarının və proqramlarının hazırlanması, onların məqsəd və prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin bölgüsünü tənzimləyən normativ sənədlər məhz hüquqi mexanizmlərlə təsbit olunur. Bu sənədlər eyni zamanda yerli və

regional inkişaf fondlarının yaradılması, investisiyaların təşviqi, sosial infrastrukturun yenilənməsi kimi proseslərin də hüquqi əsasını təşkil edir. (Şahbazov, 2020, s.132).

Qeyri-hökumət təşkilatları, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti institutları da regional inkişafın institusional mühitinin ayrılmaz hissəsidir. Bu aktorlar ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirməklə yanaşı, həm də innovativ təşəbbüslərlə çıxış edərək regionların sosial-iqtisadi potensialının üzə çıxarılmasında fəal rol oynayırlar. Onların dövlət orqanları ilə tərəfdaşlıq şəklində işləməsi regional siyasətin effektivliyini və cəmiyyətin bu prosesə inamını artırır.

Regional inkişafın təmin olunmasında beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və uyğunlaşdırılması da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Avropa İttifaqı və digər beynəlxalq təşkilatların regional siyasət modelləri, xüsusilə struktur fondlar və kohezion siyasət çərçivəsində tətbiq edilən institusional yanaşmalar bir çox ölkələr üçün örnəkdir. Bu modellər yerli səviyyədə təşəbbüslərin təşviqi, regional investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və sosial inklüzivliyin artırılması kimi sahələrdə uğurlu nəticələr vermişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, regional inkişafın davamlı və balanslaşdırılmış şəkildə təmin olunması üçün güclü və çevik institusional çərçivəyə ehtiyac vardır. Bu çərçivə yalnız dövlətin mərkəzi və yerli strukturlarını deyil, həm də vətəndaş cəmiyyətini, özəl sektoru və beynəlxalq tərəfdaşları əhatə etməlidir. Regional inkişafın institusional əsaslarının möhkəmləndirilməsi həm makroiqtisadi sabitlik, həm də sosial ədalətin reallaşması baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir.

Davamlı inkişaf anlayışı təkcə iqtisadi artımla deyil, eyni zamanda sosial rifahın təmin olunması, ətraf mühitin mühafizəsi və gələcək nəsillər üçün resursların qorunması ilə əlaqələndirilir. Azərbaycan Respublikasında regionların davamlı inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Regionların bərabər və tarazlı inkişafı ölkənin ümumi sosial-iqtisadi tərəqqisi üçün zəruri əsaslardan biridir. Bu məqsədlə son illərdə həyata keçirilən regional inkişaf proqramları, infrastruktur layihələri və institusional islahatlar mühüm nəticələr vermişdir.

Azərbaycanın regionları coğrafi, iqtisadi və sosial baxımdan müxtəlifliyə malikdir. Bu müxtəliflik həm potensial üstünlüklər, həm də inkişaf fərqləri yaradır. Böyük şəhərlər və sənaye mərkəzləri ilə müqayisədə bəzi ucqar bölgələrdə infrastruktur zəif inkişaf etmiş, işsizlik səviyyəsi nisbətən yüksək və sosial xidmətlərə çıxış məhdud olmuşdur. Buna baxmayaraq, 2004-cü ildən etibarən tətbiq olunan “Azərbaycan Respublikasının Regionlarının Sosial-İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramları” çərçivəsində bu fərqlərin azaldılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Yol-nəqliyyat infrastrukturunu, enerji təminatı, su və kanalizasiya sistemləri, təhsil və səhiyyə obyektlərinin tikintisi və yenidən qurulması kimi tədbirlər regionların həyat keyfiyyətinə əhəmiyyətli təsir göstərmişdir.

Davamlı inkişafın qiymətləndirilməsi üçün sistemli yanaşma tələb olunur. Bu kontekstdə iqtisadi göstəricilərlə yanaşı, ətraf mühit və sosial sahələrdəki vəziyyətin də təhlili vacibdir. Regionlarda istehsal sahələrinin inkişafı və yerli resurslardan istifadənin artırılması ilə yanaşı, ekoloji tarazlığın qorunması məsələsi də diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Kənd təsərrüfatında dayanıqlı texnologiyaların tətbiqi, meşə örtüyünün bərpası, su ehtiyatlarının səmərəli idarə olunması və tullantıların idarə olunması kimi aspektlər regional inkişafın ekoloji komponentini təşkil edir. Bu baxımdan, Azərbaycanın bir sıra regionlarında alternativ enerji mənbələrinin inkişaf etdirilməsi, xüsusilə günəş və külək enerjisindən istifadə sahəsindəki layihələr, davamlı inkişafın təmini üçün mühüm nümunələrdəndir. Sosial baxımdan isə regionlarda təhsil və səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyəti, əhəlinin məşğulluq səviyyəsi və sosial müdafiə sistemlərinin effektivliyi hələ də inkişaf üçün əsas istiqamətlər olaraq qalmaqdadır. Regionlarda insan kapitalının inkişafı üçün gənclərin təhsil imkanlarının genişləndirilməsi, peşə təhsili və innovasiya mərkəzlərinin yaradılması zəruri

hesab olunur. Bundan başqa, əhalinin qərar qəbuletmə proseslərinə cəlb olunması, yerli özünüidarəetmə orqanlarının gücləndirilməsi regional idarəetmənin səmərəliliyinə töhfə verir.

Azərbaycanın regionlarının davamlı inkişafının sistemli təhlili göstərir ki, dövlət proqramları nəticəsində əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edilsə də, bu prosesin uzunmüddətli və davamlı xarakter alması üçün daha geniş miqyaslı və kompleks yanaşma tələb olunur. İqtisadi şaxələndirmə, sosial bərabərlik və ekoloji təhlükəsizlik prinsipləri əsasında planlaşdırılan regional siyasət, həm milli səviyyədə sabitlik və rifahın möhkəmlənməsinə, həm də beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın mövqeyinin güclənməsinə xidmət edəcəkdir.

Regionlarda milli istehsalın inkişafı ilk növbədə mövcud təbii, insan və iqtisadi resursların dəyərləndirilməsi ilə bağlıdır. Ənənəvi sahələrdə yerli xammal və əmək bazasından istifadə edilməsi, istehsalın maya dəyərini aşağı salmaqla yanaşı, milli brendlərin formalaşmasına zəmin yaradır. Xüsusilə aqrar sektor, yüngül sənaye və emal sənayesi kimi sahələrdə regionların spesifik üstünlükləri milli istehsalın artımına təkan verir. Bu baxımdan, regionlarda fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri həm yerli bazarın ehtiyaclarını ödəmək, həm də ixrac yönümlü məhsul istehsalına yönəlmək imkanına malikdirlər. (Qasımov, 2017, s.94).

Milli sahibkarlığın inkişafı isə yalnız iqtisadi göstəricilərlə deyil, həm də milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və təşviqi ilə şərtlənir. Regionlarda sahibkarlığın təşviqi lokal təşəbbüslərin stimullaşdırılması, ailə biznesi modellərinin dəstəklənməsi və kənd təsərrüfatında kooperativlərin inkişaf etdirilməsi kimi istiqamətlərdə reallaşır. Yerli sahibkarların bazar biliklərinin artırılması, rəqəmsal texnologiyalardan istifadə vərdişlərinin formalaşdırılması və innovativ yanaşmaların tətbiqi milli sahibkarlığın rəqabət qabiliyyətini yüksəldir. Eyni zamanda, regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarların dövlət proqramlarına çıxış imkanlarının artırılması və maliyyə resurslarına çatımlılığın təmin edilməsi də bu prosesin əsas tərkib hissələrindəndir. Milli istehsal və sahibkarlığın inkişafında dövlət siyasətinin rolu xüsusilə vurğulanmalıdır. Regional inkişaf proqramları, sənaye zonalarının yaradılması, kənd təsərrüfatının subsidiyalaşdırılması və vergi güzəştləri kimi mexanizmlər vasitəsilə dövlət regionlardakı iqtisadi aktivliyi stimullaşdırır. Eyni zamanda, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi məqsədilə regionlar üzrə ixtisaslaşmış sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsi milli istehsalın dərinliyini artırır və yerli sahibkarlar üçün yeni imkanlar yaradır. Davamlı inkişaf strategiyasında insan kapitalının rolu da ön plana çıxır. Regionlarda təhsil və peşə hazırlığı sistemlərinin müasirləşdirilməsi, yerli gənclərin sahibkarlıq bacarıqlarının artırılması milli sahibkarlıq mədəniyyətinin formalaşmasına kömək edir. Bu kontekstdə, universitetlərin və elmi-tədqiqat institutlarının regionlardakı istehsal müəssisələri ilə əməkdaşlığı innovativ məhsul və texnologiyaların tətbiqinə geniş yol açır. Qeyd etmək zəruri olardı ki, milli istehsal və sahibkarlığın regionlar üzrə inkişafı yalnız iqtisadi sabitlik deyil, eyni zamanda sosial rifah, məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsi və regionlararası tarazlığın təmin olunması baxımından da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Regional iqtisadi sistemlərin gücləndirilməsi milli iqtisadi suverenliyin təminatçısı kimi çıxış edir və ölkənin strateji inkişaf məqsədlərinə uyğun bir şəkildə reallaşdırılır. [1

MÜZAKİRƏ. Azərbaycan regionlarının davamlı inkişafı ölkənin ümumi sosial-iqtisadi strategiyasının mərkəzi istiqamətlərindən biridir. Davamlı inkişaf konsepsiyası yalnız iqtisadi artımı deyil, həm də ətraf mühitin mühafizəsi, sosial bərabərlik və institusional dayanıqlığı özündə birləşdirir. Bu baxımdan, regionların inkişaf səviyyəsinin analizi onların ölkə iqtisadiyyatına töhfəsinin, sosial rifahın və ekoloji tarazlığın təmin edilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Lakin aparılan tədqiqatlar göstərir ki, regionlararası inkişaf fərqləri hələ də qalmaqdadır. Bakı və Abşeron iqtisadi rayonları ilə müqayisədə digər bölgələrdə sənaye istehsalı, xidmət sahələrinin inkişafı və investisiya cəlb ediciliyi nisbətən zəifdir. Kənd təsərrüfatına əsaslanan bölgələrdə isə

məhsuldarlığın artırılması, innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və logistika infrastrukturunun gücləndirilməsi ehtiyacı qalmaqdadır.

Sosial göstəricilər baxımından da regionlar arasında bərabərsizliklər mövcuddur. Təhsil və səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyəti, məşğulluq səviyyəsi və əhalinin yaşayış şəraiti kimi göstəricilər regionların bir çoxunda optimal səviyyədə deyil. Bu isə davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün daha hədəfli və uzunmüddətli siyasətlərin həyata keçirilməsini zəruri edir. Eyni zamanda, ekoloji baxımdan dayanıqlı inkişaf da aktual problemlərdən biridir. Regionlarda yerli sənaye və kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin ətraf mühitə təsiri, su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və iqlim dəyişikliyinə nəticələrinə qarşı tədbirlərin gücləndirilməsi vacib məsələlərdəndir. Azərbaycan regionlarının davamlı inkişafı üçün yalnız iqtisadi göstəricilərə deyil, həm də sosial və ekoloji meyarlara əsaslanan kompleks yanaşma zəruridir. Regional siyasətin yenidən təkmilləşdirilməsi, innovativ idarəetmə modellərinin tətbiqi və yerli icmaların inkişaf prosesinə fəal cəlb olunması bu istiqamətdə əsas prioritetlər sırasında yer almalıdır. (İbrahimova, 2019.s.78).

NƏTİCƏ. Davamlı inkişaf konsepsiyası qlobal iqtisadi və sosial siyasətlərin mərkəzində yer alır. Bu kontekstdə regionların davamlı inkişafı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki ölkələrin ümumi sosial-iqtisadi tərəqqisi bilavasitə regional inkişaf səviyyəsi ilə sıx bağlıdır. Davamlı inkişaf təkə iqtisadi artım deyil, həm də sosial rifahın yüksəldilməsi, ətraf mühitin qorunması və resursların gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından tarazlaşdırılmış yanaşmanı tələb edir. Bu baxımdan regionların davamlı inkişafının təmin olunması üçün məqsədyönlü strategiyaların hazırlanması və effektiv mexanizmlərin tətbiqi vacibdir.

Regionların davamlı inkişafının əsas prioritetlərindən biri iqtisadi dayanıqlılığın təmin olunmasıdır. Aqrar sektordan sənayeyə, xidmət sahələrindən turizmə qədər geniş spektrli fəaliyyət sahələrinin regionlar üzrə balanslaşdırılmış şəkildə inkişaf etdirilməsi onların xarici və daxili şoklara qarşı daha davamlı olmasına şərait yaradır. Xüsusilə kənd təsərrüfatı və emal sənayesi sahələrində innovativ texnologiyaların tətbiqi, rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalı və ixrac potensialının artırılması regionların iqtisadi bazasının möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayır.

Sosial inkişaf da regionların davamlı inkişafında mühüm prioritet sahə kimi çıxış edir. Əhalinin təhsil səviyyəsinin artırılması, səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, infrastrukturun yenilənməsi və sosial xidmətlərə əlçatanlığın genişləndirilməsi regional inkişafın sosial aspektlərini təşkil edir. Regionlarda bərabər imkanların yaradılması və sosial ədalətin təmin olunması daxili miqrasiyanın tənzimlənməsinə, əhalinin yaşadığı yerlərdə qalmasına və regionların balanslı şəkildə inkişafına təkan verir. Bu məqsədlə sosial proqramlar, subsidiya mexanizmləri, gənclərin məşğulluğunun artırılması və qadınların iqtisadi həyatda fəal iştirakının təşviq edilməsi kimi tədbirlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Ətraf mühitin qorunması davamlı inkişafın ayrılmaz hissəsidir və regionların spesifik ekoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla yerli strategiyalar formalaşdırılmalıdır. Su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi, torpaqların deqradasiyasının qarşısının alınması, bərpaolunan enerji mənbələrinin tətbiqi, tullantıların idarə olunması və biomüxtəlifliyin qorunması kimi məsələlər regionların ekoloji dayanıqlılığını təmin edən əsas mexanizmlərdən sayılır. Həmçinin, regionlarda “yaşıl iqtisadiyyat” modelinin tətbiqi, ekoturizmin təşviqi və ətraf mühitlə harmoniyada olan istehsalat proseslərinin qurulması davamlı inkişafın ətraf mühitə yönəlik hədəflərinin reallaşdırılmasında mühüm addımlar hesab olunur.

İdarəetmə və institusional mexanizmlər də regionların davamlı inkişafını şərtləndirən əsas faktorlar sırasındadır. Regional inkişaf siyasətində iştirakçılıq prinsipinin tətbiqi, yəni yerli icmaların və qeyri-hökumət təşkilatlarının qərarların qəbulunda aktiv iştirakı, effektiv idarəetmə strukturunun formalaşdırılması baxımından önəmlidir. Eyni zamanda, regionlararası əməkdaşlığın

gücləndirilməsi, özəl sektorun inkişafına dəstək, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və innovasiya potensialının səfərbər olunması regional iqtisadiyyatın dinamizmini artıran mühüm alətlərdir.

Maliyyə mexanizmləri davamlı regional inkişafın maliyyə dayanıqlığını təmin edən əsas vasitələrdəndir. Bu mexanizmlər çərçivəsində dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin məqsədyönlü istifadəsi, yerli gəlir bazasının genişləndirilməsi, beynəlxalq maliyyə institutlarının resurslarının cəlb olunması və dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı mühüm rol oynayır. Həmçinin, regional inkişaf fondlarının yaradılması, güzəştli kreditlər və qrant mexanizmləri vasitəsilə kiçik və orta sahibkarlığın təşviqi regionların iqtisadi potensialının səfərbər olunmasına imkan yaradır.

Nəticə etibarilə qeyd edək ki, davamlı inkişafın təminində monitoring və qiymətləndirmə sistemlərinin qurulması vacibdir. Bu sistemlər vasitəsilə regionlarda həyata keçirilən proqramların effektivliyi dəyərləndirilə, strateji məqsədlərə nə dərəcədə nail olunduğu müəyyən edilə bilər. Elmi tədqiqatların nəticələrinə əsaslanaraq regionlara dair statistik məlumatların təhlili, risklərin qiymətləndirilməsi və qabaqlayıcı tədbirlərin hazırlanması davamlı inkişafın planlı və ölçüləbilən istiqamətdə həyata keçirilməsinə şərait yaradır.

Beləliklə, regionların davamlı inkişafı kompleks və çoxşaxəli yanaşma tələb edir. Bu inkişafın təmin olunması üçün iqtisadi, sosial, ekoloji və institusional komponentlərin vəhdəti vacibdir. Müvafiq prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi və effektiv mexanizmlərin tətbiqi regionların potensialının tam şəkildə reallaşdırılmasına və ölkənin ümumi inkişafına töhfə verməsinə xidmət edir.

ƏDƏBİYYAT

- 1.Əsədov, Ə.Ə. (2018). Regionların sosial-iqtisadi inkişafının idarə olunması problemləri. "Elm və Təhsil" nəşriyyatı. Bakı, s.86
2. Əliyev, M.Ə. (2016). Azərbaycan Respublikasında regional inkişaf siyasətinin təkmilləşdirilməsi yolları. İqtisad Universiteti nəşriyyatı. Bakı 63
3. Şahbazov, A.A. (2020). Regionların davamlı inkişafı və iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri. "Nurlar" nəşriyyatı. Bakı, s.132
- 4.Qasimov, S.S. (2017). Azərbaycan regionlarının dayanıqlı inkişafı: iqtisadi aspektlər. "Azərbaycan İqtisadçılar Birliyi" jurnalı. Bakı, 94
5. İbrahimova, N.M. (2019). Dayanıqlı inkişafın regional modelləri və onların tətbiqi problemləri. Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı. Bakı, 78